

JOAN KETLIN ROULNING “GARRI POTTER VA AFSUNGARNING TOSHI” ASARIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

Raxmonov Ozodbek Eshbo’rio’g’li

Termiz Davlat Universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo’nalishi

1-bosqich talabasi

email: o755665@gmail.com

O’zbekiston, Surxondaryo, Termiz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505614>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma’qullandi: 24- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO’ZLAR

toponimlar, ingliz-
o’zbektarjima,
lingvokulturologiya,
tarjimaturlari

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Joan Ketlin Rouling tomonidan yozilgan- “Garri Potter va afsungarning toshi” asaridagi toponimlarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o’quvchi uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o’zbek tiliga o’girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantic vafonetiktahlil qilishi uchun qoliplartaklif qilingan.

Garri Potter asarlari 7 qismdan iborat bo’lib ilk asar 1997 yilda yozilgan va «Garri Potter va Faylasuflar toshi» deb nomlangan. 7-asar 2007-yilda chop etilgan va "Garri Potter va Ajaltuhfalari" deb nomlangan. Keyin esa bu asarlarga filmlar ishlangan. Hozirda ko’pchilik bu filmlarni sevib tomosha qilishadi. 2016-yilga kelibesa Joan Rouling Garri Potter seriyasidagi 8-asar Garri Potter va la’natlangan bolalar asarini yozadi. Bu asar pyesa shaklida yozilgan bo’lib hali ekranlashtirilmagan.[3] Har bir odam o’z hayot yo’liga ega bo’lganidek Garri Potter asarlarining yaratuvchisi Joan Rouling ham o’z hayot yo’liga ega. 1965-yilda tug’ilgan Joanna ko’p qiyinchiliklarga duch keladi. Eri tashlab ketadi, qizi bilan yolg’iz, ishsiz qoladi. Keyin esa Garri Potterni birinchi qismini yozib tugatgach uni nashriyotlarga

olib boradi. Lekin uni chop etishmaydi.[4] Anchadan keyin esa Blooms bury nashriyoti asarni chop etadi. Garri Potter asarlari butun dunyoda eng tez sotiladigan asarlar qatoriga kiradi. Keyin esa Joan Rouling katta shuhratga erishadi va Forbes tomonidan 2004-yilda kitob yozish orqali milliarder bo’lgan birinchi inson sifatida tan olinadi. Joan Rouling hozirda ssenariylar yozadi va filmlarga prodyuserlik qiladi.[5]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI

“Toponomika” (lotincha “topos” – “joy”, “onoma” – “ism”) – jo’g’rofiy nomlarning paydo bo’lishi, rivojlanishi, o’zgarishi va to’g’ri yozilishini o’rganuvchi fan. “Toponomika” (yun. “topos” – “joy” va “onyma” – “ism, nom”) – onomastik joy nomlari (geografikatoqlinomlari) ni,

ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va Grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlarini hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'lim.

"Ingliztili"- (inglizcha: English) — hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz xalqining tili. Avstraliya, AQSH, Birlashgan Qirollik, Hindiston, Irlandiya, JAR, Kanada, Liberiya, Malta va Yangi Zelandiyaning rasmiy tili. Ingliz tili dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan tillarichida 3-o'rinda turadi (Ispanhamda Mandarin Xitoycha tillardan keyin). Yevropa Ittifoqining asosiy tili. BMTning rasmiy ish yuritish tillaridan biri, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Shim. Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Osiyo va Afrikadagi ko'pgina mamlakatlarda tarqalgan. Bu tilde yeryuzidagi 400 milliondan ortiq kishi gaplashadi (1992). Buyuk Britaniyava Shim. Irlandiya, AQSH, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada (fransuz tili bilan birga), Irlandiya (irland tili bilan birga), Hindistonva 15 ta Afrika davlati (JAR, Nigeriya, Gana, Uganda, Keniya, Tanzaniya va b.)da rasmiy til sifatida qo'llaniladi. Ingliz tili qadimgi german qabilalari (ingliz, saksvayut)ning tillaridan kelib chiqqan.

"O'zbek tili" -(O'zbekcha) — Oltoy tillari oilasining turkey tillar turkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili hisoblanadi. Davlat tili haqidagi Qonun 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan. 1995-yil 21-dekabrda takomillash tirildi.

NATIJALAR

Asarlar 7 ta bo'lganligi uchun syujet qismi cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun qisqartirib umumiy qilib yozaman.

Asar Sehrgarlik olamidagi katta voqea bilan boshlanadi ya'ni yovuz lord 1 yoshli Garri Potterga o'lirish qarq'ishini yuboradi. Lekin o'zi vafot etadi. Garrining ota-onasi vafot etadi va uni sehrgar bo'lmagan "magllar" holasi va amakisi boqi boladi. Keyin esa oradan yillar o'tgach Garri 11 yoshga kirish arafasida sehrgarlik maktabidan xatlar kela boshlaydi.[2]Lekin Garrining xolasi va amakisi bu xatlarni Garriga o'qitishmaydi. Garri 11 yoshga to'lgan kuni sehrgarlik "Cabi"Hogvartsning qorovuli Garriga Hogvartsga eltuvchi poyezd uchun chipta tashlab ketadi.

MUHOKAMA

Joan Rouling juda katta bir olam kashf qilgan, yaratgan desak ham bo'laveradi. Bu olamda boy qushlar xatta shishadi. Bu olamning o'zining maktabi, o'zining vazirligi, o'zining buyuk insonlari va albatta o'zining yovuzlari mavjud. Asar boshlanishi bilan sizni o'zichiga qamrab oladi. Har bir bobni o'qish davomida siz bu olamga shunchalik bog'lanib qolasizki voqealar rivojidan hayratlanasiz va bora-bora bu olam ta'siridan chiqa olmaysiz. 1-kitobdagi voqealarning 7-kitobdagi voqealarga ham aloqadirbo'lganisiznihayratlantirmaydi.

Chunki u vaqtda sizbunio'ylashgavaqtingiz ham bo'lmaydi. Sizvoqeilikdanbahraolayotganbo'lasiz. Bu asarda hamma narsa bor do'stlik, sevgi-muhabbat, ishonch, xiyonat, oilaga bo'lgan muhabbat va so'ngsiz muhabbat.[1]So'ng siz muhabbatni biz Severus Sneyp obrazida ko'rishimiz mumkin. U Garrining onasi Lilyni butun umr sevadi. Maktabdagi asosiy dushmanlaridan biri bo'lgan JeymsPoter bilan turmush qurgandan keyin ham uni sevishda davom etaveradi. Keyinchalik ular o'lganidan so'ng ham Lilyni sevishda davom etib ularning farzandi Garrini

himoya qilib yuradi. Buni Sverusning patronusi(ohu)dan ham bilsak bo'ladi. Asarningboshidan to oxirigacha esa Sneypjuda ham yomon va hali hamon yovuzlarga ishlayotgan odam sifatida ko'rsatiladi. Vaholanki asar so'ngida bildikki u Damblidorga hizmat qilayotgan bo'lgan. Uning so'ngi so'zlarini ham so'ng siz muhabbat ramzi desak bo'ladi.

XULOSA

Bu asarning filmlari bor va men shunchaki filmlarini ko'rib qo'yaqolaman degan kitobxon hayotidagi eng katta hatolardan biriga yo'l qo'ygan bo'ladi. Bu dunyodan siqilib ketgan, o'z- o'ziga sig'may ketayotgan insonlar uchun tavsiya etiladi. Bu asardan nima olishimiz mumkin? Biz bu asarda Haqiqiy muhabbat, ishonch, do'stlik,

mehr kabi tuyg'ular qanday bo'lishini bilib olamiz. Real hayotdan anchagina uzoqlashishingiz aniq. Lekin buyerda maqsad sehrni targ'ib qilish emas. Asarda ham ko'p bora "sehrdan ham ustunroq narsalar bor" deb aytib o'tiladi. Tahlil so'ngida albatta bu asarlarni o'qib chiqishingizni so'rab qolaman. Tarjima jarayonida turli xil tarjima usullaridan va transformatsiyalardan foydalandim. Masalan: transliteratsiya, umumlashtirish, transformatsiya, nusxalash, sòzma-sòz, modulyatsiya, ekvivalentlik, moslashtirish, ijodiytarjima, hijjayviy, aniq tarjima va boshqalar. Transformatsi yana hodisalardan foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/J. K. Rowling](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling)
2. <https://daryo.uz/2015/08/17/garri-potter-va-afsungarlar-toshi-romani-ozbek-tiliga-tarjima-qilinib-termizda-nashrdan-chiqdi/>
3. Jo'ramurodova, Z., &Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
4. Qodirovna, A. Z., &Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI"ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
5. Kamoljnovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>